

Adaptive Thermal Comfort and BIM in Systemic, Ecological Architectural Design

João Iago Nobile Ferreira¹, Anja Pratschke²

¹Universidade de São Paulo, Brasil, joaoinferreira@usp.br ²Universidade de São Paulo, Brasil, pratschke@sc.usp.br

Resumo

O artigo investiga como o BIM pode ser instrumentalizado para integrar o Conforto Térmico Adaptativo em projetos arquitetônicos por meio de uma abordagem cibernética. Adota como premissa o conforto térmico como fenômeno dinâmico, influenciado por múltiplas variáveis físicas e subjetivas, cuja compreensão exige modelos sistêmicos e interativos. O trabalho fundamenta-se na Ecologia da Tecnologia e nas metateorias Cibernética e Teoria Geral de Sistemas, compreendendo a arquitetura como sistema relacional entre ambiente, tecnologia e usuários. A metodologia baseia-se em revisão bibliográfica e análise crítico-comparativa de conceitos, com apoio no modelo de maturidade BIM. A pesquisa demonstra que o BIM, ao ser articulado com princípios cibernéticos, pode deixar de ser apenas uma ferramenta de modelagem para atuar como mediador de sistemas adaptativos. Conclui ao propor um quadro conceitual que organiza os princípios da arquitetura como sistema e orienta sua aplicação projetual voltada à sustentabilidade e ao bem-estar.

Keywords: Ecosystems; BIM; Cybernetics; Adaptive Comfort.

DOI: [10.5281/zenodo.18462211](https://doi.org/10.5281/zenodo.18462211)

1. Introdução

O conforto térmico é um fator essencial no projeto arquitetônico contemporâneo, impulsionado pela busca por sustentabilidade e bem-estar em um cenário de mudanças climáticas. A metodologia BIM (*Building Information Modeling*) surge como uma abordagem de concepção arquitetônica que permite a modelagem integrada às informações da construção, além de simulação precisa das condições térmicas de um edifício. O potencial do BIM pode ser ampliado sob a luz dos princípios da Cibernética, que estuda sistemas autorregulados, processos de *feedback* e a comunicação (Heylighen e Joslyn, 2001). Essa integração permite conceber edifícios não como estruturas estáticas, mas como sistemas dinâmicos capazes de se ajustar continuamente às condições ambientais e às necessidades dos ocupantes. Tal abordagem aplicada ao conforto térmico é conhecida como Conforto Térmico Adaptativo, reconhecendo o usuário como um agente ativo na regulação de seu próprio conforto. O objetivo do artigo é, portanto, explorar a combinação de BIM e Cibernética para propor um quadro conceitual que guie o desenvolvimento de edifícios mais eficientes e responsivos. A importância do tema é social, por contribuir para o bem-estar dos usuários e a sustentabilidade, e científica, por ampliar o debate sobre métodos que articulam desempenho, adaptabilidade e processos digitais na arquitetura.

A metodologia da pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica focada nas teorias de conforto térmico (Lamberts, Dutra e Pereira, 2014; Nicol e Humphreys, 1973), nas aplicações da Cibernética à arquitetura (Pask, 1969) e no uso do BIM em projetos (Vrachliotis, 2022; Succar, 2009). O objetivo desta análise é identificar na organização da informação, direcionamentos para que arquitetos e engenheiros possam conceber edifícios alinhados com as demandas contemporâneas. Este estudo teórico investiga como o modelo de conforto adaptativo, articulado com BIM e seus princípios cibernéticos, pode conciliar o bem-estar dos ocupantes com a eficiência energética de maneira sistêmica. A pesquisa propõe um quadro conceitual que oriente futuras pesquisas, focando na criação de edifícios flexíveis do ponto de vista de adaptabilidade no uso e sustentáveis quanto ao impacto ambiental. A escolha do tema responde ao desafio de repensar a prática arquitetônica diante das transformações ambientais e sociais, explorando as tecnologias digitais como mediadoras ativas. Busca-se, assim, instrumentalizar o BIM para integrar ciclos de *feedback* entre usuário e espaço, resultando em projetos mais responsivos e centrados na qualidade de vida.

2. Desenvolvimento

O desenvolvimento deste estudo parte do reconhecimento de que a arquitetura contemporânea enfrenta o desafio de responder simultaneamente a demandas ambientais, sociais e tecnológicas. Nesse cenário, a integração entre referenciais teóricos transdisciplinares torna-se fundamental para repensar o modo como o espaço construído se adapta às transformações. A pesquisa adota como fio condutor a articulação entre o conforto térmico adaptativo, a metodologia BIM e a Cibernética, explorando como esses campos podem ser lidos de forma conjunta para orientar a concepção de edifícios responsivos. Mais do que analisar isoladamente conceitos técnicos ou operacionais, o objetivo é construir uma visão sistêmica capaz de subsidiar a formulação de um quadro conceitual que reposicione a prática projetual em direção a ambientes mais sustentáveis, flexíveis e centrados no bem-estar dos usuários.

2.1 A Ecologia do Conforto Térmico

A definição de conforto térmico é multifacetada, envolvendo a interação entre variáveis físicas e a percepção subjetiva do indivíduo. A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE), principal órgão de referência na área, define o conforto como o estado de equilíbrio nas trocas de calor do corpo (ASHRAE, 2005). Frota e Schiffer (2001) consideram como conforto térmico o estado de mínimo esforço fisiológico necessário para manter esse balanço. Essa condição é diretamente influenciada por um conjunto de variáveis climáticas (como temperatura, umidade, vento e radiação) e, crucialmente, por fatores pessoais, como o nível de atividade física e a vestimenta utilizada (Lamberts, Dutra e Pereira, 2014). As próprias condições

climáticas são afetadas pelo contexto local, incluindo a vegetação, a topografia e o adensamento urbano, tornando a análise do conforto um desafio complexo (Frota e Schiffer, 2001).

A base para a compreensão do conforto reside no conceito biológico de homeotermia, ou seja, na necessidade intrínseca do corpo humano de manter sua temperatura interna estável em aproximadamente 37°C. Todas as exigências de conforto derivam, em última instância, dessa necessidade de manter o organismo em funcionamento ideal (Lamberts, Dutra e Pereira, 2014). Através do metabolismo, nosso corpo converte a energia dos alimentos, sendo cerca de 80% dessa energia transformada em calor. Esse calor precisa ser constantemente dissipado para o ambiente para evitar um superaquecimento interno (Frota e Schiffer, 2001). Para gerenciar essa tarefa vital, o corpo humano possui um eficiente sistema de termorregulação, que atua monitorando as condições e ativando respostas fisiológicas para garantir o equilíbrio térmico.

O sistema de termorregulação aciona mecanismos fisiológicos automáticos para lidar com as variações de temperatura. Em ambientes frios, o objetivo é conservar o calor corporal. A primeira resposta é a vasoconstrição periférica, que contrai os vasos sanguíneos próximos à pele para reduzir o fluxo de sangue na superfície. Em seguida, pode ocorrer o arrepios, que tenta criar uma camada de ar isolante. Se o frio persistir, o metabolismo pode ser acelerado para gerar mais calor internamente. Em ambientes quentes, a prioridade se inverte para a dissipação de calor. Isso ocorre primeiro através da vasodilatação periférica, que aumenta o fluxo sanguíneo para a pele, e, de forma mais eficaz, pela produção de suor, cuja evaporação promove um resfriamento significativo. Em último caso, o metabolismo pode ser reduzido para diminuir a produção interna de calor (Lamberts, Dutra e Pereira, 2014).

Além dessas respostas fisiológicas, os seres humanos utilizam uma segunda camada de adaptação: os mecanismos termorreguladores instintivos e culturais. Essas são ações conscientes ou subconscientes que demonstram a capacidade de interagir ativamente com o ambiente. Em situações de frio, comportamentos instintivos incluem encolher o corpo para reduzir a exposição, enquanto as adaptações culturais envolvem o uso de vestimentas apropriadas e a construção de abrigos. Em ambientes quentes, as respostas instintivas levam a procurar sombra e contato com a água, e as culturais resultaram no desenvolvimento de tecnologias de ventilação, desde simples abanos até complexos sistemas de ar-condicionado (Lamberts, Dutra e Pereira, 2014). Esses comportamentos mostram que o conforto é um estado que os indivíduos ativamente constroem.

A necessidade de prever e quantificar essas interações impulsionou diversos estudos científicos. As primeiras pesquisas, no início do século XX, focavam em como as condições térmicas afetavam a produtividade do trabalho industrial, e confirmaram que o rendimento era consideravelmente maior em climas amenos (Frota e Schiffer, 2001). Esses estudos revelaram a necessidade de se considerar um leque de variáveis mais amplo do que apenas o clima, incluindo fatores demográficos e biológicos como sexo, idade e biotipo. Tal constatação motivou a busca por um índice de conforto que pudesse integrar toda essa complexidade em um parâmetro útil para projetos.

Uma das propostas mais influentes nesse campo foi o Voto Médio Predito (PMV), desenvolvido por Fanger em 1972. Criado a partir de experimentos em câmaras climáticas controladas, o PMV combina variáveis do ambiente e dos ocupantes para prever a sensação térmica média de um grupo. A partir dele, desenvolveu-se o índice de Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas (PPD) relativo a cada ambiente, incorporado em normas internacionais (Lamberts, Dutra e Pereira, 2014). Contudo, o modelo PMV é amplamente criticado por sua abordagem estática. Sua aplicação é limitada em edifícios com ventilação natural ou onde os ocupantes têm liberdade para se adaptar. Críticos argumentam que o modelo de Fanger subestima a capacidade humana de adaptação e a tolerância a uma faixa mais ampla de temperaturas, tornando-o inadequado para a análise de edificações bioclimáticas, que dependem justamente dessa interação dinâmica (Sicurella, Evola e Wurtz, 2011).

Em paralelo aos estudos sobre PMV-PPD, Nicol e Humphreys (1973), pesquisadores britânicos que contribuíram significativamente para o campo do conforto térmico em ambientes construídos, desenvolveram estudos que afirmaram como a interação das pessoas com o ambiente externo e interno permite um alcance de condições de conforto térmico mais amplo do que no previsto por

modelos estáticos. Nesses casos, as pessoas podem reagir ativamente às mudanças no ambiente através de atitudes (consciente ou inconscientemente) que restaurem seu conforto térmico. Em seus estudos, os autores também descobriram uma relação direta entre a temperatura operacional de conforto e a temperatura média externa nos dias anteriores, indicando que temperaturas externas mais altas permitiriam estados de conforto com temperaturas internas mais altas (Nicol e Humphreys, 1973). A Figura 1 explica essa relação direta entre os fatores presentes no sistema de autorregulação térmica do ser humano.

Figura 1 - O Sistema Termorregulador. Fonte: Nicol e Humphreys, 1973. Tradução nossa.

O modelo adaptativo apresentado por Nicol e Humphreys (1973) se baseia em três aspectos interrelacionados que não são completamente considerados pelo PMV-PPD: 1) psicológico, relacionado a expectativa de conforto com relação ao clima externo, 2) comportamental, como a pessoa busca maneiras de atingir o conforto ao abrir uma janela ou ligar um ventilador, e 3) fisiológico, relacionado a aclimação (processo de se adaptar, ficando mais resistente ao estresse pelo clima). Sendo assim, a neutralidade térmica prevista pelo método PVM, pode não significar satisfação térmica pelos usuários de maneira homogênea. Os estudos acerca do entendimento de conforto térmico demonstram como o corpo humano trabalha de maneira sistêmica para manter sua estabilidade. Associadamente, a evolução nos estudos dos índices de conforto térmico firma a necessidade de mensurar a qualidade dos espaços habitados de maneira a abranger a complexidade envolvida na relação entre os indivíduos e diferentes ambientes.

A conexão entre o conforto térmico e a Ecologia vai além da simples partilha de variáveis ambientais, situando-se em uma compreensão sistêmica das relações entre organismo e meio. A própria etimologia do termo "ecologia", o "estudo da casa" (do grego *oikos*), já sugere essa perspectiva ampliada, referindo-se aos processos que tornam o planeta habitável (Odum e Barret, 2008). Embora inicialmente restrito à biologia, o conceito expandiu-se ao longo do tempo para abarcar uma visão de interconexão universal, na qual a saúde do ecossistema está diretamente ligada ao bem-estar humano, baseando-se no que se consolidou como política ecológica (Bridle, 2023). Essa percepção foi reforçada a partir de meados do século XX, especialmente após o lançamento ao espaço do Sputnik, o primeiro satélite artificial, quando a observação da Terra do espaço evidenciou o planeta como um artefato complexo e finito (Hui, 2024).

Yuk Hui (2004) reaproxima a Ecologia da Cibernética ao propor uma visão que transcende a biologia, tratando-as sob o mesmo princípio sistêmico que rompe a oposição entre natureza e técnica. O autor utiliza a teoria de Gaia, de James Lovelock, como exemplo de um sistema homeostático planetário para ilustrar essa conexão (Hui, 2024). A partir dessa perspectiva, o conceito de ecossistema, definido por Odum e Barret como uma unidade dinâmica com fluxos de energia e

matéria (Odum e Barret, 2008), formaliza a Ecologia como um sistema (Bertalanffy, 2010). Conclui-se, portanto, que a estabilidade de tais sistemas depende diretamente de sua capacidade de se adaptar a perturbações em seu equilíbrio.

No contexto das crises ecológicas da década de 1970, o conceito de homeostase — a capacidade de um sistema manter estados constantes de forma dinâmica — foi aplicado por James Lovelock para analisar o equilíbrio planetário (Lovelock, 2006). A termorregulação humana serve como um exemplo claro desse princípio cibernético, utilizando mecanismos de *feedback* (como sudorese e tremores) que relacionam sensores, controles e ações. A Cibernética permitiu expandir essa noção, originalmente biológica, para escalas ecológicas mais amplas, criando uma ponte conceitual para associá-la ao modelo de conforto térmico adaptativo e à arquitetura, onde o ser humano atua como um agente ativo na regulação do seu próprio bem-estar.

Para compreender a complexidade das sociedades humanas, o ambiente deve ser entendido como um elemento ativo na relação, argumenta Hui (2024). O autor distingue dois processos de interação: a adaptação, na qual o ser vivo se ajusta ao meio, e a adoção, na qual ele utiliza a técnica para construir e modificar seu próprio contexto. Enquanto os animais se adaptam por meio de processos de seleção de informação, os seres humanos utilizam ferramentas para adaptar e adotar o ambiente. Segundo Hui, essa troca recíproca de informação, energia e matéria constitui uma "comunidade" que inclui humanos, não humanos e o próprio ambiente (Hui, 2024). Essa perspectiva cibernética de sistemas adaptativos encontra uma aplicação prática na arquitetura abordada através da metodologia de BIM, que também possui origens em conceitos cibernéticos.

2.2 Concepção Arquitetônica Digital

O surgimento do computador na arquitetura, a partir da década de 1960, representou um território tecnológico desconhecido que gerou um intenso debate sobre o futuro da prática projetual. A questão central dos debates se voltavam a como os arquitetos poderiam se comunicar e integrar a máquina em seu complexo processo criativo (Vrachliotis, 2022). Essa discussão foi marcada por duas visões antagônicas, proeminentes na conferência de arquitetura e computadores de 1964. Walter Gropius via o computador como uma ferramenta de auxílio ao desenho, defendendo que o momento criativo deveria permanecer com o arquiteto e que seria necessário uma nova classe de profissionais para "traduzir" os projetos para a linguagem da máquina.

Em oposição a essa visão, Christopher Alexander argumentava que o verdadeiro potencial do computador não residia em sua capacidade gráfica, mas sim em seu poder computacional para analisar e resolver problemas complexos, algo que as ferramentas de desenho automatizado não exploravam (Vrachliotis, 2022). Desenvolvimentos da época voltavam a atenção a comunicação do arquiteto com a máquina. O programa Sketchpad de Ivan Sutherland, permitia ao usuário desenhar diretamente na tela com uma caneta especial, e o sistema "Clerk" de Douglas Engelbart, que previa o auxílio computacional ao arquiteto em tempo real, foram passos fundamentais para tornar a tecnologia mais acessível e intuitiva (Vrachliotis, 2022; Engelbart, 1962).

Décadas de debates e desenvolvimentos tecnológicos fundamentaram conceitos para o surgimento do que hoje é conhecido como BIM, concretizando a visão do computador como um espaço de trabalho integrado ao processo, e não apenas uma ferramenta. O BIM provoca uma revolução na prática projetual ao transformar o fluxo de trabalho linear em um processo interativo e colaborativo, onde diferentes disciplinas atuam de forma integrada em um modelo único. É nesse contexto que a avaliação do conforto térmico atinge um novo patamar de precisão. A metodologia de modelagem da informação permite simular o desempenho térmico do edifício, avaliar o impacto de diferentes soluções de projeto e corrigir problemas antes da construção, possibilitando otimizar o projeto para garantir o máximo de conforto com o mínimo consumo energético, conforme explicam Barros e Ruschel (2024).

Bilal Succar, acadêmico australiano especialista em gestão da informação com foco em BIM e tecnologias para a construção, desenvolveu, conforme apresentado no artigo "*Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders*", uma estrutura conceitual base para pesquisas e implementações no setor da construção. A estrutura triaxial divide

o BIM em três dimensões interconectadas, das quais emergem subcampos de orientação da implementação do BIM. Com isso, é possível analisar múltiplos fatores ou mesmo isolar agentes para análises específicas dentro do panorama geral, sem desconsiderar a complexidade do sistema (Succar, 2009).

A análise de fatores isolados depende do estágio em que o projeto BIM se encontra, de modo a prover mais informações relevantes a cada disciplina. Ao analisar o conforto e o desempenho térmico de uma edificação por meio da estrutura conceitual de Succar, o foco no Campo de Atividade concentra-se em Processo (esquema apresentado na Figura 2). Isso ocorre porque a análise de como as decisões de projeto impactam o conforto térmico envolve a interação entre diversas disciplinas, como arquitetura, engenharia e instalações. Também é possível analisar os campos Tecnologia e Política, com informações referentes à geometria da edificação e materialidade, e a adequação às normas, respectivamente. As interações entre os Campos de Atividade acontecem pelo que o autor chama de transações de conhecimento "empurrar-puxar", onde mecanismos transferem conhecimento para outros campos em um sistema de *feedback* de maneira sobreposta (Succar, 2009).

Figura 2 – Campos de Atividade na Análise de Conforto Térmico no BIM. Fonte: Adaptado e traduzido de Succar, 2009.

Quanto aos Estágio de Maturidade (Figura 3), uma análise mais aprofundada do tema acontece no Estágio 2 (Colaboração Baseada em Modelos), onde a colaboração entre as disciplinas é fundamental para a troca de informações e realização de simulações e análises mais complexas. No Estágio 1 (Modelagem Baseada em Objetos), os modelos paramétricos podem ser utilizados para análises preliminares de conforto térmico, como a verificação da incidência solar em diferentes épocas do ano. No Estágio 3 (Integração Baseada em Rede) a criação de modelos integrados e semanticamente ricos permite uma simulação do conforto térmico de forma integrada com outros

sistemas da edificação, considerando o ciclo de vida completo da construção (Succar, 2009). Ao unir modelos BIM com semântica avançada e aprendizado de máquina, surge a possibilidade de ambientes que não só analisam dados de forma inteligente, mas também aprendem e se adaptam constantemente, possibilitado por monitoramento por Internet das Coisas (Barros e Ruschel, 2024).

Figura 3 – Estágios de Maturidade do Projeto na Análise de Conforto Térmico no BIM. Fonte: Autor, 2025.

Por fim, as Lentes de Análise (Figura 4) escolhidas podem variar de acordo com a intenção do observador. As lentes permitem que o pesquisador foque seletivamente em algum aspecto tanto para destacar observações do critério de pesquisa, quanto para reter aqueles que não se encaixam. Por meio da Lente Disciplinar da Arquitetura, pode-se analisar a influência de decisões projetuais, como orientação solar, geometria da edificação e o sombreamento. Referente ao Escopo, uma análise Mesoscópica permitiria analisar o desempenho em diferentes zonas do edifício, considerando as interações entre os sistemas e as condições climáticas locais. Quanto a Lente Conceitual, a Sustentabilidade permite avaliar o conforto voltado ao desempenho térmico da edificação em relação a critérios como consumo de energia e pegada de carbono. Tratando-se do Conforto Térmico Adaptativo, também é possível utilizar a Lente Conceitual da Flexibilidade para aferir a capacidade de adaptabilidade do usuário ao ambiente em diferentes layouts, atividades e fluxos de pessoas.

Figura 4 – Lentes de Análise de Conforto Térmico no BIM. Fonte: Adaptado e traduzido de Succar, 2009.

A influência da Cibernética no BIM se reflete na concepção do edifício como um sistema complexo e dinâmico, análogo a um organismo vivo. Essa perspectiva sistêmica, que reconhece a interdependência entre as diversas partes do edifício e sua interação com o ambiente externo, é essencial para a avaliação do conforto térmico. A estrutura conceitual proposta por Succar, ao evidenciar essa visão sistêmica inerente ao BIM, permite uma compreensão holística do projeto. Com essa abordagem, torna-se possível analisar de forma integrada o comportamento térmico do edifício, considerando a interação de múltiplos fatores ambientais e humanos, e projetar espaços capazes de se ajustar dinamicamente às condições climáticas e às preferências individuais dos ocupantes. Essa integração entre Teoria e metodologia também abre caminho para aplicações práticas baseadas na circularidade da informação e autorregulação, como o uso de sensores ambientais que ajustam automaticamente ventilação e sombreamento, ou sistemas de controle adaptativo que respondem às condições reais de ocupação e clima. Tais estratégias reforçam a dimensão projetual do modelo, traduzindo os princípios sistêmicos em soluções arquitetônicas concretas voltadas à eficiência energética e ao bem-estar. Assim, não só a avaliação do conforto térmico torna-se mais precisa e integrada, mas a construção de ambientes mais saudáveis, responsivos e sustentáveis é possibilitada a partir do ambiente digital.

2.3 Um Futuro Cibernético

É importante reiterar que apesar da proximidade entre a Cibernética e a arquitetura pelo âmbito dos meios digitais de projeto, como foi discutido, Pask (1969) aponta que a relação entre as disciplinas acontece ainda em um nível mais profundo, de controle, comunicação e organização de propriedades de sistemas. O modelo adaptativo de conforto coloca os usuários como elementos ativos no alcance de conforto térmico, interagindo e se adaptando ao ambiente, como ao abrir uma janela, vestir uma blusa ou ligar um ventilador (Nicol e Humphreys, 1973), o que também reforça a visão da arquitetura como um sistema. Rupp, Vásquez e Lamberts (2015) apontam que ambientes controlados exclusivamente por ar condicionado podem ser percebidos como termicamente monótonos. Os autores reiteram a visão de que, apesar da diversidade cultural e simbólica em relação à percepção térmica, a ciência está levando a uma tendência crescente de uniformização do conforto térmico. Não apenas devido à busca por um conforto térmico ideal, mas também por meio da influência dos padrões e normas sobre a arquitetura e o comportamento humano.

Em uma possível alternativa, Rupp, Vásquez e Lamberts (2015) retomam trabalhos sobre o condicionamento personalizado, os quais visam o microclima em torno de uma pessoa e, assim, otimizar o consumo de energia e melhorar o conforto térmico. Diferente do esperado por modelos estáticos que buscam uma temperatura ideal, experimentos em câmaras climáticas demonstraram o alcance do conforto térmico com temperaturas internas de até 30°C para climas quentes e 15°C para climas frios. Pensar em condições de condicionamento personalizado, nesse cenário, significa pensar ambientes que acomodem a flexibilidade como condição inerente ao seu funcionamento. Como resultado, cria-se ambientes mais sustentáveis do ponto de vista energético, além da otimização da vida útil do edifício enquanto programa e possibilidade de utilização.

Tanto o artigo "*Adaptive-Conditional Architecture*" de Charles Eastman quanto o livro "*Always Building*" da Herman-Miller exploram a necessidade de ambientes construídos mais flexíveis e adaptáveis, capazes de responder dinamicamente às necessidades em constante mudança dos usuários. Embora Eastman se concentre em mecanismos de controle e *feedback* para otimizar o "ajuste" entre atividades e ambiente, a proposta de Herman-Miller apresenta o conceito de "ambientes programáveis" como uma solução prática para criar espaços personalizáveis e sustentáveis. Ambas as abordagens convergem na ideia de que os usuários devem ter maior controle sobre seus ambientes. Eastman propõe que os edifícios devem ser projetados com mecanismos de adaptação que respondam automaticamente às mudanças nas atividades dos usuários. A Herman-Miller, por sua vez, defende a criação de infraestruturas programáveis que permitam aos usuários personalizar seus espaços através de interfaces intuitivas e controle distribuído.

Charles Eastman argumenta que arquitetos geralmente se concentram na adaptação do ambiente ao comportamento humano desejado durante o projeto inicial, negligenciando a necessidade de adaptação contínua ao longo do tempo. O autor propõe um novo paradigma chamado Arquitetura Adaptável-Condiciona, onde o retorno da informação automatizada permite que os edifícios se ajustem dinamicamente às mudanças nas atividades e necessidades dos usuários. Eastman (1972) define como "ajuste" a associação entre uma atividade e seu ambiente, em uma relação de esforço necessário (físico, psicológico, social ou econômico) para desenvolver atividades em dado ambiente. De maneira geral, o ajuste define a afinidade de um padrão de atividades a um ambiente, sendo que para cada padrão de atividades é necessário medir seus ajustes. A Figura 5 relaciona os aspectos individuais e do espaço que abrangem influências sociais e psicológicas na determinação de ajuste de uma atividade humana ao espaço.

Figura 5 – Fatores Relacionados ao Ajuste de uma Atividade ao Espaço. Fonte: Eastman, 1972. Tradução nossa.

O autor critica o conceito tradicional de "ajuste" entre usuários e ambientes, destacando três falhas principais: a dificuldade de medir esse ajuste em grandes grupos anônimos, de prever o comportamento em novos espaços e de controlar o ambiente quando as atividades mudam ao longo do tempo. Como solução, ele propõe a Arquitetura Adaptável-Condiciona, na qual os edifícios funcionam como sistemas dinâmicos. Eastman utiliza a analogia de um sistema de aquecimento com termostato, que se adapta automaticamente às mudanças de temperatura, para ilustrar como os edifícios poderiam incorporar mecanismos de *feedback* para ajustar dinamicamente seus espaços e sistemas, como circulação e iluminação. Por fim, ele define quatro elementos-chave para a implementação dessa arquitetura, aplicáveis à metodologia BIM: dispositivos de detecção, algoritmos de controle, mecanismos de mudança e recursos de configuração (Eastman, 1972).

Já o livro publicado pela empresa de tecnologia Herman-Miller, refere-se aos ambientes flexíveis como facilitadores para implementação do modelo adaptativo, criando ambientes mais otimizados e personalizados. Os ambientes programáveis combinam modularidade e programabilidade para permitir uma maior e mais fácil adaptação do usuário ao longo do tempo. A chave para essa flexibilidade está na capacidade do ambiente receber e fornecer informações, e em como as pessoas interagem com ele. Os usuários podem ter seu conforto e produtividade aumentados ao passo que a criação de cenas prevê diferentes necessidades de uso do espaço ao longo do dia, aumentando ainda a eficiência energética ao diminuir o desperdício de recursos.

Para atingir um impacto maior, a implementação de ambientes programáveis deve atender a quatro princípios básicos. O primeiro deles é a maximização da capacidade de adaptação, repensando elementos tradicionais de um espaço (paredes, iluminação, sistema de climatização) em termos de modularidade e programabilidade. Em segundo, o tempo de mudança zero, como um refinamento das escolhas projetuais que permitam um processo de adaptação mais fluido e eficiente. Em terceiro, o co-design com os usuários, sendo o ambiente programável um meio de design colaborativo, é

essencial que os usuários participem ativamente no design e na adaptação do ambiente às suas necessidades, garantindo inclusive a flexibilidade para futuras alterações. Por fim, o quarto aspecto é o reconhecimento das propriedades físicas e digitais compõem os elementos de um ambiente programável, ou seja, em uma rede complexa de interação entre esses elementos, como um edifício comercial, deve-se reconhecer que as propriedades digitais de cada elemento terão implicações umas nas outras (Long, Magnolfi e Maassen, 2008).

A reflexão de Eastman e da Herman-Miller mostra que a preocupação com ambientes adaptáveis não é nova, mas se mantém central ao debate arquitetônico, revelando a necessidade de projetar espaços que respondam continuamente às transformações de uso e às demandas humanas. Exemplos práticos, como os ambientes programáveis, demonstram como sistemas integrados permitem reconfigurações rápidas do espaço e microclimas personalizados, ampliando bem-estar e produtividade. Essa perspectiva reforça que a flexibilidade de sistemas é condição fundamental para a aplicação de modelos de conforto adaptativos, aproximando o funcionamento dos edifícios da autorregulação presente nos organismos vivos. Ao transpor essa visão para o contexto atual, com o BIM e a retomada de princípios cibernéticos, deixa de operar apenas como recurso técnico-operacional e passa a se afirmar como mediador ativo, onde se cruzam e se gerenciam as dinâmicas entre ocupação, ambiente e tecnologia.

3. Método

A pesquisa adotou como abordagem metodológica uma análise crítico-comparativa, com o objetivo de sistematizar e relacionar conceitos-chave do Conforto Térmico Adaptativo, da Cibernética e do BIM. Para isso, mobilizou três referenciais principais: o modelo adaptativo de conforto térmico de Nicol e Humphreys, que reconhece o usuário como agente ativo na regulação de seu conforto; a estrutura conceitual do modelo de maturidade BIM de Bilal Succar, que organiza campos de atividade, estágios de maturidade e lentes de análise para estruturar diferentes camadas do projeto arquitetônico; e a teoria da Arquitetura Adaptável-Condiciona de Charles Eastman, que propõe mecanismos de ajuste contínuo entre atividades e ambiente. A articulação desses referenciais constituiu o caminho metodológico para explorar as inter-relações entre usuário, ambiente e tecnologia.

4. Resultados

O principal resultado desta pesquisa é a produção de um quadro conceitual que organiza os princípios da arquitetura como um sistema cibernético, orientando sua aplicação projetual voltada ao bem-estar dos usuários através do conforto térmico. A construção do quadro partiu da análise que conectou diferentes teorias, estabelecendo uma nova abordagem integrada para o projeto de edifícios adaptativos. A análise evidenciou que os ambientes adaptativos se aproximam da Cibernética ao operar com *feedbacks*, auto-organização e emergência, demonstrando que a flexibilidade espacial é condição essencial. O quadro proposto permite identificar, no processo BIM, pontos de entrada para integrar variáveis de Conforto Térmico Adaptativo, orientando desde a definição de parâmetros até a automatização de respostas ambientais. Como resultado prático dessa articulação, a metodologia BIM foi identificada não apenas como ferramenta de modelagem, mas como aplicação Cibernética à arquitetura, uma vez que sua estrutura sistêmica permite integrar e simular ciclos de *feedback* que favorecem a adaptação do edifício. A Figura 6 sintetiza a articulação entre a base teórica (Cibernética, BIM e Arquitetura Adaptativa) e sua aplicação prática no Conforto Térmico Adaptativo, evidenciando a interação contínua entre ambiente, usuário e tecnologia.

Figura 6 – Estrutura conceitual e operacional do Conforto Térmico Adaptativo. Fonte: Autor (2025).

O diagrama sintetiza as conexões entre princípios de autorregulação (homeostase), interação homem-ambiente (Arquitetura Adaptável-Condiciona) e ferramenta de integração (BIM), posicionando o Conforto Térmico Adaptativo como objetivo central. As setas indicam os desdobramentos da abordagem teórica aos aspectos práticos, materializando conceitos abstratos em parâmetros de projeto. A triangulação ambiente-usuário-tecnologia funciona como um modelo operacional de arquitetura adaptativa. Com isso, o estudo cumpre seu propósito ao apresentar diretrizes que reforçam a viabilidade de um modelo de conforto adaptativo, demonstrando na aliança entre BIM e princípios cibernéticos um caminho para superar modelos estáticos.

5. Discussões

O presente estudo se propôs a analisar a relação de teorias sistêmicas aplicadas a arquitetura para promover ambientes construídos mais adaptáveis e energeticamente eficientes, com foco no conforto térmico através do BIM. A análise dos resultados confirma que a convergência entre os conceitos cibernéticos e a Arquitetura Adaptável-Condiciona, de fato, constitui uma abordagem integrada e robusta para se atingir esse objetivo. A metodologia BIM, ao ser compreendida em sua visão sistêmica, transcende seu papel de ferramenta de modelagem para se tornar o catalisador que permite a aplicação prática dos princípios cibernéticos no projeto. A proposta estabelece bases para o desenvolvimento de modelos empíricos em ambiente BIM, capazes de testar cenários adaptativos em tempo real. Tal abordagem aproxima o campo teórico da prática projetual, reforçando o papel do BIM como mediador ativo na sustentabilidade arquitetônica.

Apesar da relevância do quadro conceitual proposto, é fundamental reconhecer as limitações do estudo. Por se restringir a uma abordagem teórica, a pesquisa não incluiu a experimentação prática ou a avaliação de variáveis específicas de comportamento dos usuários. Diante disso, como desdobramento, recomenda-se que futuras pesquisas avancem na implementação prática das diretrizes propostas. Sugere-se a realização de simulações e a criação de protótipos de edifícios adaptáveis, explorando simulações térmicas aplicadas em modelos BIM.

Referências

- ASHRAE. Handbook of Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, New York, 2005.
- Barros, N. N., Ruschel, R. C. (2024). BIM no contexto da sustentabilidade. In: Pinato, T. B.; Sartori, M. A.; Tavares, S. M. N.; Silva, L. F. (Org.). *Aplicações contemporâneas de sustentabilidade em diferentes contextos*. São Bernardo do Campo: Editora Metodista, p. 170-186.
- Bertalanffy, L. von. (2010). Teoria geral dos sistemas. 5. ed. Petrópolis: Vozes.
- Bridle, J. (2023). *Maneiras de ser: animais, plantas, máquinas: a busca por uma inteligência planetária*. Tradução de Daniel Galera. Rio de Janeiro: Todavia. 496 p.
- Eastman, C. M. (1972). Adaptive-conditional architecture. In: Cross, N. (Ed.). *Design participation: proceedings of the Design Research Society's conference*. Londres: Academy Editions. p. 51-57.

- Engelbart, D. (1962). *Augmenting human intellect: a conceptual framework*. Stanford: Stanford Research Institute.
- Frota, A. B., Schiffer, S. R. (2001). *Manual de conforto térmico*. 5. ed. São Paulo: Studio Nobel.
- Heylighen, F., Joslyn, C. (2001). Cybernetics and Second-Order Cybernetics. In: MEYERS, R. A. (ed.). *Encyclopedia of Physical Science & Technology*. 3. ed. New York: Academic Press.
- Hui, Y. (2024). Machine and ecology. In: HUI, Yuk (Ed.). *Cybernetics for the 21st Century: Vol. 1: Epistemological Reconstruction*. Hanart Press, 1. ed., p. 43-66.
- Lamberts, R., Dutra, L., Pereira, F.O.R. (2014). *Eficiência energética na arquitetura*. 3. ed. Ilustração: Luciano Dutra. Rio de Janeiro: ELETROBRAS PROCEL.
- Long, J., Magnolfi, J., Maassen, L. (2008). *Always building: the programmable environment*. Zeeland: Herman Miller Creative Office.
- Lovelock, J. (2006). *Gaia – Cura para um planeta doente*. Tradução de Aleph Teruya Eichenberg e Newton Roberval Eichenberg. São Paulo: Cultrix.
- Maturana, H., Varela, F. (1972). *De maquinas y seres vivos: autopoiesis, la organización de lo vivo*. Buenos Aires: Lumen.
- Nicol, J. F., Humphreys, M. A. (1973). Thermal comfort as part of a self-regulating system. *Building Research and Practice* (1), 174-179. <https://doi.org/10.1080/09613217308550237>
- Odum, E. P.; Barret, G. W. (2008). *Fundamentos de Ecologia*. Tradução de Pégasus Sistemas e Soluções. São Paulo: Cengage Learning.
- Pask, G. (1969). The architectural relevance of cybernetics. *Architectural Design*.
- Rupp, R. F., Vásquez, N. G., Lamberts, R. (2015). A review of human thermal comfort in the built environment. *Energy and Buildings* (105) 178-205. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.047>
- Sicurella, F., Evola, G., Wurtz, E. (2012). A statistical approach for the evaluation of thermal and visual comfort in free-running buildings. *Energy and Buildings* (47), 402-410. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.12.013>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction* (18), 357-375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Vrachliotis, G. (2022). *The New Technological Condition: Architecture and Design in the Age of Cybernetics*. Basel: Birkhäuser.